

SECTION OF EARTH SCIENCES

ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫНДАҒЫ КАРЬЕРЛЕРДІҢ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ ҚҰРЫЛЫМЫНА ӘСЕРІН ҚАШЫҚТЫҚТАН ЗОНДТАУ АРҚЫЛЫ БАҒАЛАУ

Карекеева А.Б.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

Солтабаева С.Т.

профессор, т.ғ.к, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF QUARRIES IN THE ENBEKSHIKAZAKH DISTRICT ON LAND USE STRUCTURE USING REMOTE SENSING METHODS

Karekeyeva A.

Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Soltabaeva S.

Professor, Candidate of Technical Sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аңдатпа

Еңбекшіқазақ ауданы соңғы жылдары құрылыс материалдарын өндірумен байланысты карьерлер санының артуымен сипатталады. Карьерлердің кеңеюі ауыл шаруашылығы жерлерінің қысқаруына, жер жамылғысының бұзылуына және елді мекендер маңындағы экологиялық жағдайдың нашарлауына алып келуде. Осыған байланысты аумақтың жер пайдалану құрылымындағы өзгерістерді қашықтықтан зондтау әдістері арқылы бағалау өзекті мәселеге айналып отыр.

Abstract

The Enbekshikazakh district has experienced a significant increase in quarry activities related to the extraction of construction materials in recent years. The expansion of quarry areas has led to the reduction of agricultural lands, disturbance of soil cover, and deterioration of environmental conditions near rural settlements. Therefore, assessing changes in land use structure using remote sensing methods has become highly relevant.

Түйінді сөздер: Қашықтықтан зондтау, NDVI, Landsat, карьер, жер пайдалану, ауыл шаруашылығы жерлері.

Key words: Remote sensing, NDVI, Landsat, quarry, land use, agricultural lands.

Кіріспе.

Қазіргі таңда табиғи ресурстарды қарқынды игеру және құрылыс индустриясының дамуы пайдалы қазбаларды ашық әдіспен өндіру көлемінің артуына алып келуде. Соның ішінде құрылыс материалдарын өндіретін карьерлердің көбеюі аймақтардың жер пайдалану құрылымына елеулі өзгерістер енгізуде. Ашық әдіспен жүргізілетін өндіру жұмыстары топырақ жамылғысының бұзылуына, өсімдік жамылғысының жойылуына, ауыл шаруашылығы алқаптарының қысқаруына және экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әсер етеді.

Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданы соңғы жылдары құрылыс материалдарына сұраныстың артуына байланысты карьерлік өндіріс қарқынды дамып келе жатқан аумақтардың бірі болып табылады [1]. Әсіресе Балтабай, Ават және Байтерек ауылдары маңында жаңа карьерлердің пайда болуы жер ресурстарының құрылымына және елді мекендер маңындағы экологиялық жағдайға ықпал етуде. Карьерлердің кеңеюі ауыл шаруашылығы жерлерінің трансформациясына, жер деградациясына және антропогендік жүктеменің артуына себеп болуы мүмкін.

Осындай өзгерістерді уақтылы анықтау және бағалау үшін қашықтықтан зондтау технологиялары мен геоакпараттық жүйелердің мүмкіндіктерін пайдалану өзекті болып табылады.

Спутниктік деректер негізінде көпжылдық талдау жүргізу жер жамылғысының динамикасын, өсімдік жамылғысының өзгерісін және жер пайдалану құрылымындағы трансформацияларды сандық тұрғыда бағалауға мүмкіндік береді. NDVI индексін қолдану арқылы өсімдік жамылғысының жағдайын анықтап, антропогендік әсердің деңгейін бағалауға болады.

Осы зерттеудің мақсаты – Еңбекшіқазақ ауданындағы карьерлердің жер пайдалану құрылымына әсерін 2014, 2019 және 2025 жылдар аралығында спутниктік деректер негізінде талдау және олардың ауыл шаруашылығы жерлері мен елді мекендерге ықпалын қашықтықтан зондтау әдістері арқылы бағалау.

Зерттеу әдістері мен материалдары.

Зерттеу жұмысы Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданы аумағында орналасқан карьерлік нысандардың қоршаған ортаға, соның ішінде елді мекендер мен ауыл шаруашылығы жерлеріне тигізетін әсерін қашықтықтан зондтау деректері негізінде бағалауға бағытталды. Соңғы жылдары аудан аумағында құрылыс материалдарын өндіруге байланысты ашық әдіспен игерілетін карьерлер саны артып, олардың аумақтық кеңеюі табиғи ландшафт құрылымына елеулі өзгерістер енгізіп отыр. Осыған байланысты жер пайдалану құрылымындағы трансформацияларды көпжылдық ғарыштық

деректер арқылы талдау өзекті ғылыми мәселе болып табылады (1-сурет).

Сурет 1. Еңбекшіқазақ ауданындағы карьерлер

Зерттеу барысында 2014, 2019 және 2024 жылдарға арналған Landsat спутниктік суреттері пайдаланылды. Көпжылдық деректерді қолдану зерттеліп отырған аумақтағы жер жамылғысының өзгеру динамикасын, карьерлердің кеңею қарқынын және олардың қоршаған орта компоненттеріне ықпалын салыстырмалы түрде бағалауға мүмкіндік берді. Ғарыштық суреттер ArcGIS бағдарламалық ортасында өңделіп, радиометриялық және геометриялық түзетулерден өткізілді [2].

Сонымен қатар зерттеу барысында жер пайдалану классификациясы жүргізілді. Landsat суреттері негізінде бақыланатын классификация әдісі қолданылып, негізгі жер санаттары айқындалды [3]. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер, елді мекен аумақтары, табиғи өсімдік жамылғысы, жалаңаш және техногендік бұзылған жерлер, сондай-ақ карьерлік нысандар жеке санат ретінде бөлініп көрсетілді. Әр жыл бойынша алынған классификациялық карталар салыстырылып, жер пайдалану құрылымындағы өзгерістердің аумақтық және сандық көрсеткіштері анықталды [4].

Карьерлердің нақты шекараларын айқындау мақсатында ғарыштық суреттер негізінде цифрлау жұмыстары жүргізілді. Әр жыл бойынша карьер полигондары жасалып, олардың аудандары есептелді және кеңею динамикасы талданды. Кеңістіктік талдау нәтижесінде карьер аумақтарының жылдан жылға ұлғаюы, ауыл шаруашылығы жерлеріне жақындауы және кейбір

жерлерде табиғи өсімдік жамылғысының қысқаруы анықталды.

Зерттеу нәтижелері мен талқылау.

Еңбекшіқазақ ауданы аумағындағы карьерлік қызметтің қоршаған ортаға әсерін кешенді бағалау мақсатында 2014, 2019 және 2024 жылдарға арналған LANDSAT спутниктік суреттері негізінде NDVI көрсеткіштері есептеліп, жер пайдалану классификациясы жүргізілді. Зерттеу барысында Ават және Бәйтерек ауылдарының арасындағы карьер мен Балтабай ауылы маңындағы карьер жеке талданып, олардың өсімдік жамылғысына және ауданның жалпы жер ресурстары құрылымына ықпалы салыстырмалы түрде қарастырылды.

Ават–Бәйтерек ауылдарының арасындағы карьер бойынша алынған NDVI нәтижелері 2014 жылы зерттеу аумағында өсімдік жамылғысының салыстырмалы түрде тұрақты болғанын көрсетті (2 – сурет). Бұл кезеңде NDVI көрсеткішінің орташа және жоғары мәндері карьердің өндірістік алаңынан тыс аймақтарда басым болған. Алайда 2019 жылғы спутниктік деректерде карьер шекарасының кеңеюіне байланысты төмен NDVI аймақтарының ұлғайғаны анық байқалады. Әсіресе карьерге жақын орналасқан жерлерде 0,2–0,3 аралығындағы мәндер көбейіп, техногендік бұзылған аумақтардың қалыптасуы тіркелді. 2024 жылғы талдау нәтижесінде төмен NDVI көрсеткіштері бар аумақтардың одан әрі кеңейгені көрінеді. Бұл өсімдік жамылғысының деградациясы карьерлік жұмыстардың қарқындылығы артқан сайын күшейгенін дәлелдейді [5].

Сурет 2. 2014, 2019, 2024 жылдардың NDVI көрсеткіштері

Балтабай ауылы маңындағы карьер бойынша жүргізілген көпжылдық салыстырмалы талдау да ұқсас үрдісті көрсетті (3 – сурет). 2014 жылы ауыл

шаруашылығы алқаптарының басым бөлігінде NDVI мәндері орташа деңгейде тіркелген. 2019 жылы карьер аумағының кеңеюіне байланысты

төмен индекс көрсеткіштері бар аймақтар анық байқала бастады. 2024 жылы бұл үрдіс айқын сипат

алып, карьер маңындағы жалаңаш жерлердің ауданы ұлғайған.

Сурет 3. 2014, 2019, 2024 жылдардың NDVI көрсеткіштері

Өсімдік жамылғысының деградациясы мен жер жамылғысының өзгеруі көбінесе топырақтың құнарлы қабатының алынуымен, ауыр техниканың әсерімен және шаң-тозаңның таралуымен байланысты. Ашық карьерлерде жүргізілетін тау-кен жұмыстары жер бедерінің морфологиясын өзгертеді, бұл топырақтың физикалық қасиеттеріне кері ықпал етеді. Нәтижесінде су өткізгіштік пен ауа алмасу процестері бұзылып, өсімдіктердің табиғи қалпына келу мүмкіндігі төмендейді.

1 және 2 – суреттерде көрсетілген NDVI карталары карьерлік аумақтарда биомассаның азайғанын және деградациялық үрдістердің күшейгенін көрсетсе, 3 – суретте берілген жер пайдалану классификациясы бұл өзгерістердің аудандық деңгейде жүйелі сипат алғанын дәлелдейді. Яғни карьерлік қызмет тек локалды

өзгерістермен шектелмей, бүкіл ауданның жер пайдалану құрылымына әсер етіп отыр.

Жалпы алғанда, 2014–2024 жылдар аралығындағы ғарыштық мониторинг нәтижелері Ават–Бәйтерек және Балтабай аумақтарындағы карьерлердің кеңеюі өсімдік жамылғысының біртіндеп деградациясына, жалаңаш жерлердің көбеюіне және ауыл шаруашылығы алқаптарының қысқаруына алып келгенін көрсетті. Бұл үрдістер ұзақ мерзімді перспективада экожүйе тұрақтылығына, топырақ сапасына және ауданның аграрлық дамуына теріс ықпал етуі мүмкін. Сондықтан карьерлік аумақтарды тұрақты қашықтықтан мониторингтеу, рекультивация жұмыстарын күшейту және жер ресурстарын тиімді басқару шараларын енгізу қажеттілігі туындайды.

Сурет 4. Еңбекшіқазақ ауданының 2015 - 2025 жж. аралығындағы жер пайдалану картасы

2015–2025 жылдар аралығындағы жер санаттарының кеңістіктік өзгерісі 5–суретте көрсетілген.

Сурет 5. 2015–2025 жылдар аралығындағы жер санаттарының кеңістіктік өзгерісі

Картадан зерттелген кезең ішінде аудан аумағында антропогендік әсердің күшейгені байқалады. Әсіресе қызыл және сарғыш түстердің басым болуы жер жамылғысының трансформацияға ұшырағанын және кейбір аумақтарда деградациялық үрдістердің жүргенін

көрсетеді. Кеңістіктік тұрғыдан өзгерістер ауданның оңтүстік және орталық бөліктерінде айқынырақ көрінеді. Бұл жер ресурстарын пайдалану қарқынының артқанын сипаттайды. Жер санаттарының үлестік құрылымы 2015 және 2025 жылдар бойынша 6–суретте көрсетілген.

Сурет 6. Жер санаттарының үлестік құрылымы (2015 және 2025 жж.)

Диаграмма нәтижелері егістік жерлердің үлесі артқанын, ал жайылымдық аумақтардың қысқарғанын көрсетеді. Сонымен қатар кейбір жер санаттарының ауданы азайып, олардың орнына шаруашылық мақсатта пайдаланылатын жерлердің көлемі ұлғайғаны байқалады. Бұл өзгерістер аудан аумағында жер ресурстарын игеру деңгейінің жоғарылағанын және антропогендік жүктеменің күшейгенін дәлелдейді.

Қорытынды.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері Еңбекшіқазақ ауданы аумағында карьерлік қызметтің табиғи ортаға айтарлықтай әсер ететінін көрсетті. 2014, 2019 және 2024 жылдарға арналған NDVI талдауы өсімдік жамылғысының уақыт өте біртіндеп деградацияға ұшырағанын дәлелдейді. Әсіресе карьерлерге жақын аумақтарда төмен NDVI мәндерінің кеңеюі байқалып, техногендік бұзылған жерлердің үлесі артқан. Ават–Бәйтерек және Балтабай маңындағы карьерлерде өсімдік жамылғысының сиреуі кеңістіктік тұрғыдан анық көрінеді. Сонымен қатар кейбір шеткі аймақтарда әлсіз қалпына келу үрдістері байқалғанымен, жалпы динамика теріс бағытта қалып отыр.

2015 және 2025 жылдарға арналған жер пайдалану классификациясы табиғи ландшафттардың қысқарып, ауыл шаруашылығы және өндірістік жерлердің үлесінің артқанын көрсетті. Жайылымдық және орман алқаптарының азаюы экожүйе тұрақтылығына кері әсер етуі

мүмкін. Жер санаттарының құрылымдық өзгерісі аудан аумағында антропогендік жүктеменің күшейгенін айғақтайды.

Жалпы алғанда, жүргізілген қашықтықтан зондтау және ГАЖ талдаулары карьерлік қызметтің жер ресурстары сапасына, өсімдік жамылғысына және экологиялық жағдайға теріс ықпал ететінін дәлелдейді. Осыған байланысты зерттелген аумақтарда тұрақты мониторинг жүргізу, жерді ұтымды пайдалану және рекультивация шараларын жүзеге асыру қажеттілігі туындайды.

References

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі. Қазақстан Республикасының жер ресурстары бойынша статистикалық мәліметтер жинағы. – 2020–2024 жж.
2. Lillesand T., Kiefer R., Chipman J. Қашықтықтан зондтау және бейнелерді интерпретациялау. – Wiley, 2015.
3. Jensen J.R. Қоршаған ортаны қашықтықтан зондтау: Жер ресурстарының перспективалары. – Pearson Education, 2007.
4. Қазақстан Республикасының жер ресурстары бойынша статистикалық жинақтары – 2020–2024
5. Rouse J.W. және т.б. NDVI индексін қолдану арқылы өсімдік жамылғысын мониторингтеу. – NASA